

Technická správa / Technical report

Požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami a riziká vyplývajúce z ich používania

Requirements for materials and articles intended to come into contact with food and risks arising from their use

Ing. Milada Syčová

*Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Pokrade,
Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu
s potravinami, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad*

Abstrakt

Jedným z aspektov zaručenia bezpečnosti potravín „from farm to fork“ je aj zabezpečenie bezpečnosti materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (FCM) vo vzťahu k migrácii látok, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí alebo spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín alebo spôsobiť zhoršenie senzorických vlastností potravín. V súčasnej dobe je bezpečnosť FCM zaručená niekoľkými legislatívnymi predpismi či už rámcovými, ktoré definujú všeobecné požiadavky, požiadavky na označovanie, uvádzanie na trh, schvaľovanie nových látok, správne výrobné postupy a špecifickými legislatívnymi predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na konkrétne typy materiálov resp. niektoré zlúčeniny. Avšak stále je tu široká neharmonizovaná oblasť materiálov, na ktoré sa zatiaľ uplatňujú iba vnútroštátne právne predpisy.

Široká škála materiálov, z ktorých môžu byť FCM vyrábané si vyžaduje samostatný prístup k testovaniu, posudzovaniu a hodnoteniu rizika. Kontrolné aktivity v jednotlivých členských štátoch poukazujú na určité problematické výrobky (melamínové a nylonové kuchynské pomôcky) ale aj na migrácie látok z tlačiarenských farbív a pod.

Abstract

One aspect of guaranteeing food safety "from farm to fork" is also assure the safety of materials and articles intended to come into contact with food (FCM) in relation to migration

of substances which may endanger the human health or bring about an unacceptable change in the composition of the food or bring about a deterioration in the organoleptic characteristics thereof. Currently, the safety of FCM is ensured by several legislative regulations, whether framework regulations that define the general requirements, requirements for labeling, authorisation of new substances, good manufacturing practices and specific pieces of legislation which set requirements for specific types of materials respectively some compounds. However, there is still a wide field of non-harmonized materials, on which only national legislation is applicable.

A wide range of materials which can be produced FCM requires a separate approach to testing, assessment and risk assessment. Control activities in Member States show some problematic products (melamine and nylon utensils) but also the migration of substances from printing inks etc..

Kľúčové slová : materiály a predmety určené na styk s potravinami, migrácia, riziko

Key words : food contact materials (FCM), migration, risk

OBSAH

Abstrakt	1
1. Úvod	4
2. Mandát	4
3. Požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami	5
3.1. Vymedzenie pojmov	5
3.2. Základné kritériá na bezpečnosť materiálov a predmetov určených na styk s potravinami	5
3.3. Základné požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami	5
3.3.1. Mikrobiologické požiadavky	5
3.3.2. Chemické požiadavky	6
3.3.3. Senzorické požiadavky	6
3.4. Legislatívne požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami	6
3.4.1. Základné legislatívne predpisy (rámcové)	6
3.4.2. Špecifické legislatívne predpisy	10
3.4.2.1. Legislatívne predpisy na určité typy materiálov a predmetov	11
3.4.2.2. Legislatívne požiadavky na niektoré typy zlúčenín	19
4. Riziká vyplývajúce z používania materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a ich charakteristika	20
4.1. Plastové materiály a predmety	20
4.1.1. Niektoré látky migrujúce z plastov a ich toxicita	21
4.2. Papier, kartón a lepenka	24
4.3. Kovy a ich zlatiny	26
4.4. Guma a elastoméry	26
4.5. Regenerovaná celulóza (celofán)	26
4.6. Keramika a iné príbuzné materiály (sklo, smalt, porcelán)	27
5. Hodnotenie rizika materiálov a predmetov určených na styk s potravinami	27
6. Skúsenosti s kontrolnými aktivitami na Slovensku	28
7. Závěry a odporúčania	29
8. Literatúra	31
9. Zoznam skratiek	34
10. Príloha	35

1. Úvod

Súčasný celosvetový trend smeruje k zabezpečeniu bezpečnosti potravín a tým k maximálnej ochrane zdravia spotrebiteľa. Pozornosť odbornej ale aj laickej verejnosti sa posledné roky sústreďuje aj na materiály a predmety určené na styk s potravinami v súvislosti s rizikom nožnej migrácie (prechodu) látok do potravín. Tento celosvetový trend je podporovaný jednak prijímaním relevantných legislatívnych predpisov v tejto oblasti, rozvojom nových analytických metód ale aj cielenými kontrolnými aktivitami príslušných orgánov úradnej kontroly v jednotlivých členských štátov. Prax ukazuje, že táto problematika vzhľadom na rôznorodosť používaných materiálov a predmetov v celom potravinovom reťazci je veľmi široká a záujem o ňu, vzhľadom na dostupnosť nových vedeckých poznatkov, bude aj naďalej stúpať.

2. Mandát

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku expertov národnej odbornej vedeckej skupiny pre Materiály prichádzajúce do styku s potravinami vypracovať technickú správu o **požiadavkách na materiály a predmety určené na styk s potravinami a rizikách vyplývajúcich z ich používania**.

Cieľom tejto práce je poskytnúť odbornej ale aj laickej verejnosti základný pohľad na problematiku materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (FCM). Práca poskytuje jednak všeobecný legislatívny prehľad, charakteristiku a prehľad všetkých typov materiálov a predmetov, postupov ich testovania s detailnejším zameraním sa na problematické chemické zlúčeniny (ich toxikológiu, výskyt, hodnotenie rizika atď.), ktoré môžu migrovať do potravín a tak ohroziť zdravie spotrebiteľov. Súčasťou práce je aj súhrn kontrolných aktivít v tejto problematike od roku 2002 v Slovenskej republike. V odporúčaniach sú definované priority v tejto oblasti či už z hľadiska legislatívnych predpisov alebo cielených kontrol na zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov.

Vypracovaním a zverejnením tejto práce na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPaRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

3. Požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami

3.1. Vymedzenie pojmov

Pojmom materiály a predmety určené na styk s potravinami (food contact materials – FCM) sa definujú všetky materiály a predmety, ktoré zámerne prichádzajú do styku s potravinami, potravinárskymi surovinami a pokrmami počas celého výrobného procesu (výroba, balenie, skladovanie, preprava, podávanie). Jedná sa hlavne o obalové materiály akéhokoľvek typu (plastové fólie, papierové obaly, konzervy atď.) ale aj o časti potravinárskych strojov, kuchynské riady a pomôcky na varenie, nápojové automaty, rýchlouvarné kanvice atď. Čiže vo všeobecnosti tento pojem zahŕňa celú škálu výrobkov, ktoré akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu s potravinami či už priamo alebo nepriamo.

Do tejto skupiny nepatria : povlaky a povlakové úpravy potravín, ktoré sa spoločne s potravinami konzumujú (povrch syrov, mäsových výrobkov).

3.2. Základné kritériá na bezpečnosť materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

Vo všeobecnosti sa dá predpokladať, že výberom vhodných vstupných surovín a prídavných látok, dodržiavaním požiadaviek správnej výrobnéj praxe, dodržiavaním podmienok aplikácie v závislosti od typu materiálu (teplota, čas, typ potraviny, pomer objemu potraviny a styčná plocha), prepravy a skladovania sa vytvorí predpoklad na bezpečný materiál/predmet a tým sa eliminuje riziko migrácie škodlivých látok do potravín.

3.3. Základné požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami

3.3.1. Mikrobiologické požiadavky

Materiály alebo predmety určené na styk s potravinami zvlášť obalové materiály musia byť mikrobiologicky inertné. To znamená, že musia chrániť potravinu pred mikrobiálnym znečistením z vonkajšieho prostredia a zároveň nesmú byť zdrojom mikrobiálnej kontaminácie balených potravín a nesmú prispievať k vytváraniu prostredia podporujúcich rast a pomnožovanie nežiadúcej mikroflóry. Táto požiadavka je súčasťou dodržiavania správnych výrobných postupov. Proces výberu vstupných surovín, spôsob

výroby, skladovania a v poslednej miere spôsob nakladania s obalovými materiálmi je dôležitý na elimináciu mikrobiálnej kontaminácie potravín.

3.3.2. Chemické požiadavky

Najintenzívnejšie sa FCM sledujú z hľadiska chemických látok, ktoré môžu migrovať z použitého materiálu alebo predmetu do potravín. Sledujú sa nielen vstupné suroviny ale aj zlúčeniny, ktoré môžu vzniknúť ako následné degradačné produkty vstupných surovín ale aj zlúčeniny, ktoré môžu vzniknúť interakciami jednotlivých komponentov navzájom a resp. so zložkami potravín. Získané poznatky o množstve látok uvoľňovaných v závislosti od podmienok použitia daného materiálu alebo predmetu slúžia spolu s toxikologickými štúdiami k stanoveniu legislatívnych opatrení (limity, reštrikcie, odporúčania) a k hodnoteniu bezpečnosti.

3.3.3. Senzorické požiadavky

Ďalšia požiadavka kladená na FCM je senzorická indiferentnosť. Materiál alebo predmet určený na styk s potravinami nesmie byť príčinou zmien sensorických vlastností potravín, s ktorými prichádza do kontaktu spôsobených jednak prechodom látok z materiálov a predmetov do potravín a jednak v prípade obalových materiálov prechodom látok z vonkajšieho prostredia cez obal do potravín.

3.4. Legislatívne požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami

3.4.1. Základné legislatívne predpisy (rámcové)

Základné legislatívne predpisy platné pre všetky skupiny materiálov a predmetov sú definované v dvoch nariadeniach :

- **Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS,**
- **Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.**

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, položilo základ na zabezpečenie vysokého stupňa ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov. Toto nariadenie vychádza zo zásady, že materiály (obalové materiály) a predmety určené na styk

s potravinami priamo alebo nepriamo musia byť dostatočne stáť, aby sa zabránilo prechodu látok do potravín, pričom každý materiál a predmet určený na styk s potravinami uvedený na trh by mal byť v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. Toto nariadenie definuje : rozsah pôsobnosti, všeobecné požiadavky, požiadavky na označenie pri uvádzaní na trh, výsledovateľnosť, sankčné a kontrolné opatrenia, sankcie atď.

Nariadenie sa vzťahuje na materiály a predmety, ktoré v hotovom stave :

- a) sú určené na styk s potravinami,*
- b) už sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené,*
- c) dá sa pri nich rozumne očakávať, že prídu do styku s potravinami.*

Nariadenie sa nevzťahuje na :

- a) materiály a predmety, ktoré sa dodávajú ako starožitnosti,*
- b) obalové alebo povlakové materiály, ktoré tvoria súčasť potraviny, a ktoré môžu byť s touto potravinou konzumované,*
- c) pevné verejné alebo súkromné zariadenia na dodávku vody.*

Všeobecné požiadavky na materiály a predmety vychádzajú zo zásady, že musia byť vyrábané tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvolňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli:

- a) ohroziť zdravie ľudí alebo*
- b) spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín alebo*
- c) spôsobiť zhoršenie senzorických vlastností.*

Typy materiálov, z ktorých môžu byť tieto výrobky vyrábané, definuje príloha tohto nariadenia. Tieto typy výrobkov môžeme rozdeliť do dvoch skupín :

- **harmonizované:** *plasty, keramika, regenerovaná celulóza, aktívne a inteligentné FCM, recyklované FCM, na ktoré už boli v priebehu posledných rokov vydané smernice resp. nariadenia EK,*
- **neharmonizované:** *adhezíva, korok, guma, sklo, iónomeničové živice, kovy a zliatiny, papier a kartón, potlačové farby, silikón, textil, povrchové úpravy, vosky, drevo (a zároveň aj kombinácie týchto materiálov), ktoré zatiaľ nie sú pokryté legislatívnymi predpismi EÚ. Na tieto materiály si môžu členské štáty uplatňovať*

národnú legislatívu resp. k dispozícii sú rezolúcie Rady Európy, ktoré však nemajú legislatívny status.

V súvislosti s týmto rámcovým nariadením je potrebné spomenúť úlohu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý je zodpovedný za schvaľovanie nových látok, ktoré sa po toxikologickom posúdení môžu používať na výrobu plastových materiálov a predmetov.

Toto nariadenie definuje aj požiadavky pri uvádzaní výrobkov na trh. K výrobkom má byť priložené písomné vyhlásenie o tom, že zodpovedajú predpisom, ktoré sa na ne vzťahujú. Konkrétny obsah vyhlásení o zhode, ktorým sa v praxi preukazuje bezpečnosť výrobkov je v rámci EÚ legislatívy zatiaľ riešený iba pre : plastové materiály a predmety, keramiku, recyklované plastové materiály predmety, aktívne a inteligentné materiály a predmety, materiály z regenerovanej celulózy a pre určité epoxy deriváty (BADGE, BFDGE, NOGE). K dispozícii musí byť príslušná dokumentácia (podporná dokumentácia), ktorá túto zhodu dokladá. Kontrola týchto dokumentov prebieha pri výkone úradných kontrol v rámci viacročného národného plánu úradných kontrol uskutočňovaných v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 882/2004.

Pre spotrebiteľov je podstatné upozorniť na požiadavky týkajúce sa označovania, ktoré upravuje článok 15 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004.

K materiálov a predmetom, ktoré pri uvedení na trh nie sú v styku s potravinami sa pripoja :

- a) slová „na styk s potravinami“ alebo konkrétne označenie ich používania (napr. kávovar, fľaša na víno, polievková lyžica alebo symbol

(tieto informácie však nie sú povinné pre žiadne predmety, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter zjavne určené na styk s potravinami),

- b) pokiaľ je potrebné, aj konkrétne pokyny, ktoré sa majú dodržiavať pri ich bezpečnom a vhodnom používaní a
- c) meno alebo obchodný názov a v oboch prípadoch adresa alebo sídlo výrobcu, spracovateľa alebo predajcu zodpovedného za uvádzanie na trh v rámci Spoločenstva a

- d) príslušné označenie alebo identifikácia, ktoré umožnia vysledovať materiál alebo predmet v súlade s čl. 17,
- e) požiadavky na označovanie aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov.

Vyššie uvedené informácie musia byť uvedené výrazne, zreteľne čitateľné a nezmazateľné.

Maloobchodný predaj materiálov a predmetov sa zakazuje, pokiaľ informácie uvedené v písm. a), b), a e) nie sú uvedené v jazyku, ktorému kupujúci ľahko rozumie.

Článok 17 definuje, že materiály a predmety musia byť identifikovateľné príslušným systémom (označenie, dokumentácia), ktorý umožňuje ich vysledovateľnosť.

Vysledovateľnosť musí byť zabezpečená vo všetkých fázach procesu, aby bola uľahčená kontrola, stiahnutie chybných produktov, informovanosť spotrebiteľa a adresná zodpovednosť.

Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami ustanovuje pravidlá týkajúce sa správnych výrobných postupov, definuje povinnosti podnikateľského subjektu vo vzťahu k systému zabezpečenia kontroly kvality, ktorým sa zaručuje zhoda surovín, polotovarov a konečných výrobkov s vlastnosťami určenými v systéme zabezpečovania kvality.

Toto nariadenie sa uplatňuje vo všetkých odvetviach a na všetkých úrovniach :

- výroby,
- spracovávaní a
- distribúcie materiálov a predmetov

vynímajúc úroveň výroby surovín (surovinami pri výrobe plastových materiálov a predmetov sú iba monoméry, prídavné látky používané na výrobu plastov nie sú suroviny).

Pod pojmom **správne výrobné postupy** (SVP) sa rozumejú tie aspekty zabezpečenia kvality, ktoré zaručujú dôslednú výrobu materiálov a predmetov a kontrolu s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami, ktoré sa na ne vzťahujú, a normami kvality, ktoré sú vhodné v súvislosti s ich predpokladaným použitím, tak aby neohrozovali ľudské zdravie ani nespôsobili neprijateľnú zmenu v zložení potravín ani nespôsobili zhoršenie ich

organoleptických vlastností (t.j. súlad s požiadavkami č. 3 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004).

Podnikateľský subjekt stanovuje, vykonáva a zabezpečuje dodržiavanie účinného a zdokumentovaného systému zabezpečenia kvality. **Systém zabezpečenia kvality** je celkový súhrn organizovaných a zdokumentovaných opatrení vykonaných so zámerom zaručiť takú kvalitu materiálov a predmetov, ktorá sa požaduje na zabezpečenie súladu s pravidlami, ktoré sa na ne vzťahujú.

Podnikateľský subjekt stanovuje a uplatňuje účinný **systém kontroly kvality**, pod ktorým sa rozumie systematické uplatňovanie opatrení stanovených v rámci systému zabezpečovania kvality, ktorým sa zaručuje zhoda surovín, polotovarov a konečných výrobkov s vlastnosťami určenými v systéme zabezpečovania kvality. Systém kontroly kvality zahŕňa monitorovanie uplatňovania a dosahovania správnych výrobných postupoch a identifikuje opatrenia na nápravu akéhokoľvek zlyhania pri dosahovaní SVP. Takéto nápravné opatrenia sa uplatňujú bez omeškania a na účely inšpekcie sa sprístupňujú príslušným orgánom.

Podnikateľský subjekt zriaďuje a vedie náležitú **dokumentáciu** v papierovej alebo elektronickej forme so zreteľom na vlastnosti a spracovanie, ktoré sa vzťahuje na zhodu a bezpečnosť konečného materiálu alebo predmetu ako aj na záznamy o rôznych vykonaných výrobných činnostiach, ktoré sa vzťahujú na zhodu a bezpečnosť konečného materiálu alebo predmetu.

3.4.2. Špecifické legislatívne predpisy

Špecifickými legislatívnymi predpismi (nariadenia, smernice) sú definované :

- **niektoré typy materiálov a predmetov:** plasty (zároveň aj smenice týkajúce sa výberu testovacích podmienok a potravinových simulátorov), keramika, regenerovaná celulóza, recyklované FCM, aktívne a inteligentné FCM,
- **niektoré typy zlúčenín, ktoré sa môžu uvoľňovať z určitých typov materiálov a predmetov:** určité epoxy deriváty (BADGE, BFDGE, NOGE), polyvinylchlorid, N-nitrózoamíny a N-nitrózovateľné látky.

3.4.2.1. Legislatívne predpisy na určité typy materiálov a predmetov

Smernicou 2002/72/ES týkajúcou sa plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a jej dodatkami 2004/1/ES, 2004/19/ES, 2005/79/ES, 2007/19/ES, 2008/39/ES a Nariadením Komisie (ES) č. 975/2009 sa ustanovuje zoznam povolených látok na výrobu plastových materiálov a predmetov, najmä prídavných látok a monomérov, obmedzenia ich používania, ako aj pravidlá týkajúce sa označovania a informácií, ktoré sa majú poskytnúť spotrebiteľom alebo prevádzkovateľom potravinárskych podnikov na účely správneho používania týchto materiálov a predmetov.

Táto smernica sa uplatňuje na nasledujúce materiály a predmety :

- plastové materiály a predmety, ako aj ich časti pozostávajúce výlučne z plastov,
- plastové viacvrstvové materiály a predmety (skladajú sa z dvoch alebo viac vrstiev plastových materiálov, z ktorých každá vrstva pozostáva výlučne z navzájom zlepených plastov alebo z plastov spojených iným spôsobom),
- plastové vrstvy alebo plastové povlaky tesnení vrchnákov, ktoré pozostávajú z dvoch vrstiev alebo viacerých vrstiev rôznych druhov materiálov.

Na výrobu plastových materiálov a predmetov je možné používať iba látky, ktoré sú v zozname povolených látok (resp. v provizórnom zozname), pričom sa v hotovom plastovom materiály alebo predmete sleduje:

- **celková migrácia látok** ako celkové množstvo látok, ktoré sa uvoľní z materiálu a predmetu z plastu do potravinu alebo potravinového simulátora pri migračných skúškach,
- **špecifická migrácia látok** ako množstvo určitej látky alebo skupiny látok, ktoré sa uvoľní z materiálu a predmetu do potravinu alebo potravinového simulátora pri migračných skúškach.

Laboratórnymi testami sa sleduje:

- **celkový migračný limit (CML):**
 - o pre plastové materiály a predmety je CML **60 mg/kg** potravín alebo potravinového simulátora. Zároveň sa tento limit uplatňuje aj pre plastové

materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami určenými pre dojčatá a malé deti,

- avšak **CML 10 mg/dm²** sa uplatňuje, ak ide o:
 - nádoby alebo iné predmety, ktoré sa podobajú nádobám, alebo ktoré možno naplniť, a ktorých objem je menší ako 500 ml alebo je väčší ako 10 l,
 - fólie, filmy alebo iné materiály a predmety, ktoré nemožno naplniť, alebo pre ktoré nemožno odhadnúť vzťah medzi povrchovou plochou a množstvom potravy;
- **špecifický migračný limit (SML)** je najvyššie prípustné množstvo určitej látky alebo skupiny látok, ktoré sa uvoľní z materiálu a predmetu do potravy alebo potravinového simulátora ak nie je špecifikované inak. Špecifická migrácia určitej látky alebo skupiny látok, ktorá sa získa laboratórnymi analýzami sa porovnáva s limitmi ustanovenými v zozname. V závislosti od typu testovania sa migrácie môžu vyjadrovať aj nasledujúcimi spôsobmi:
 - **QM** – najvyššie prípustné množstvo zvyšku látky v materiáli a predmete z plastov,
 - **QM (T)** – najvyššie prípustné množstvo zvyšku látky v materiáli a predmete z plastov vyjadrené ako celkový obsah danej látky alebo skupiny látok,
 - **QMA** – najvyššie prípustné množstvo zvyšku látky v materiáli a predmete z plastov vyjadrené v mg na 6 dm² plochy,
 - **QMA (T)** – najvyššie prípustné množstvo zvyšku látky v materiáli a predmete z plastov vyjadrené ako celkový obsah danej látky alebo skupiny látok v mg na 6 dm² plochy.

Tieto limity môžu byť definované (spolu s určitými reštrikciami týkajúcimi sa použitia) pre jednotlivé látky uvedené v zozname. Pri posudzovaní zhody sa výsledky získané laboratórnymi analýzami resp. výpočtami s použitím matematického difúzneho modelu porovnávajú s limitnými hodnotami stanovenými v zozname.

Testovanie plastových materiálov a predmetov je usmernené nasledujúcimi právnymi predpismi:

- Smernica 82/711/EES (a jej doplnky 93/8/EEC a 97/48/EEC), ktorá ustanovuje základné pravidlá nutné pre migračné skúšky zložiek plastických materiálov a predmetov určených na styk s potravinami,
- Smernica 85/572/EES, ktorá ustanovuje zoznam simulátorov používaných pri migračných skúškach zložiek plastických materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.

Filozofia testovania plastových FCM je založená na princípe, že v tak zložitých systémoch ako sú potraviny by bolo veľmi obtiažne alebo prakticky nemožné sledovať nepatrné množstvá látok migrujúcich z plastov a zároveň by nebolo možné zistiť zdroj kontaminácie v potravinách (rôzne stupne výroby, spracovávanía potravín atď.). Preto sa zvolil systém testovania založený na používaní určitých potravinových simulátorov (Tab. 1), ktorými sa pôsobí na testovaný plast za určitých konvenčných podmienok, ktoré vyplývajú z kombinácie teploty a času, pričom sa zvolia podmienky, ktoré sú všeobecne považované za najprísnejšie (napr. dlhodobý kontakt s potravinami : 10 dní, 40 °C).

Tabuľka 1 Systém testovania založený na používaní určitých potravinových simulátorov

Typ potraviny	Typ potravinového simulátora	Označenie potr. simulátora
Potraviny s pH > 4,5	destilovaná voda alebo voda zodpovedajúcej kvality	A
Potraviny s pH ≤ 4,5	kyselina octová 3 % (w/v)	B
Alkoholické potraviny	etanol 10 % (v/v) Táto koncentrácia sa musí upraviť podľa skutočnej koncentrácie alkoholu v potravine, ak presahuje 10 % (v/v)	C
Tukové potraviny	rektifikovaný olivový olej alebo náhradné tukové simulátory : 95 % etanol a izooktán	D (rektifik. olivový olej)
Mlieko a mliečne výrobky	50 % etanol	-
Suché potraviny	žiadny	-

Je potrebné upozorniť, vzhľadom na vysoký výskyt plastových výrobkov určených na opakované používanie (plastové kuchynské pomôcky), že migračná skúška sa vykonáva trikrát na tej istej vzorke, pričom sa vždy použije nová vzorka potravinového simulátora.

Dodržanie limitov sa posúdi podľa množstva migrácie zistenej po tretej skúške. Ak existuje nezvratný dôkaz, že sa migrácia pri druhej a tretej skúške nezvyšuje a ak nie je pri prvej skúške migračný limit presiahnutý, nie sú potrebné ďalšie skúšky.

Smernica 84/500/EES ohľadne aproximácie zákonov členských štátov týkajúcich sa keramických predmetov určených na styk s potravinami a Smernica Komisie 2005/31/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/5000/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie zhody a kritériá používania analytických metód pre keramické výrobky určené na styk s potravinami definuje požiadavky na keramické predmety v súvislosti s ich uvádzaním na trh. Definované sú migračné limity pre Cd a Pb :

- *Cd 0,07 mg.dm⁻² a Pb 0,8 mg.dm⁻² na predmety z keramiky, ktoré nemožno naplniť alebo predmety z keramiky, ktoré možno naplniť, a ktorých vnútorná hĺbka meraná od najnižšieho bodu dna k horizontálnej rovine prechádzajúcej horným okrajom nepresahuje 25 mm,*
- *Cd 0,3 mg.l⁻¹ a Pb 4,0 mg.l⁻¹ na predmety z keramiky, ktoré možno naplniť, Cd 0,1 mg.l⁻¹ a Pb 1,5 mg.l⁻¹ na predmety z keramiky na varenie, pečenie, balenie a skladovanie, ktorých vnútorný objem je väčší ako 3 litre,*

pričom ak výrobok z keramiky presiahol najvyššie prípustné množstvá migrácie Cd alebo Pb najviac o 50%, spĺňa uvedené požiadavky ak aritmetické priemery množstiev migrácie Cd alebo Pb vo výluhoch aspoň z troch ďalších predmetov toho istého tvaru, rozmerov, dekorácie a glazúry, nebudú presahovať najvyššie prípustné množstvá migrácie Cd alebo Pb, pričom jednotlivé množstvá migrácie kadmia alebo olova žiadneho z týchto predmetov nesmú presiahnuť uvedený limit o viac ako 50%.

Zároveň tieto smernice stanovujú metódu analýzy Cd a Pb zahŕňajúc podmienky testovania, prípravu vzorky na testovanie a kritériá uplatnenia prístrojovej metódy analýzy.

Dôležité je spomenúť požiadavky na keramické výrobky v súvislosti s ich uvádzaním na trh. Ku keramickým výrobkom vo všetkých štádiách predaja vrátane maloobchodu, ktoré ešte nie sú v styku s potravinami má byť priložené vyhlásenie o zhode v súlade s požiadavkami čl. 16 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004. Zároveň má byť orgánom kontroly sprístupnená dokumentácia (laboratórne rozbory) o tom, že Cd a Pb spĺňajú migračné limity.

Smernica Komise 2007/42/ES o materiáloch a predmetoch vyrobených z celofánu a určených pre styk s potravinami ustanovuje zoznam látok, ktoré je možné používať na výrobu regenerovanej celulózy a zároveň požiadavky na hotový výrobok.

Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2008 o recyklovaných materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006, ktorým sa s ohľadom na zaťaženosť životného prostredia plastovým odpadom, umožňuje vyrábať a uvádzať na trh recyklované plastové materiály a predmety. Plastové odpady je možné spracovať mechanicky s cieľom vyrobiť recyklované materiály a predmety alebo rozložiť chemickou depolymerizáciou na monoméry a oligoméry. Vzhľadom na tieto dve kategórie spracovania plastových odpadov sa citované nariadenie uplatňuje iba na plastové materiály a predmety a ich časti, ktoré sú určené na styk s potravinami, a ktoré obsahujú recyklované plasty spracované mechanicky. Zároveň tieto recyklované materiály a predmety zostávajú predmetom smernice 2002/72/ES.

Nariadenie sa neuplatňuje na recyklované materiály a predmety, ktoré sú:

- vyrobené z monomérov a východiskových látok získaných chemickou depolymerizáciou plastových materiálov a predmetov,
- vyrobené z nepoužitých odrezkov a zlomkov vzniknutých pri výrobe plastov v súlade so smernicou 2002/72/ES, ktoré sa recyklujú v tom istom výrobnom podniku alebo používajú v inom podniku,
- používané za plastovou funkčnou bariérou, tak ako stanovuje smernica 2002/72/ES.

Je potrebné spomenúť, že odpad z plastových obalov môže obsahovať zvyšky z predchádzajúceho použitia, znečisťujúce látky z nesprávneho použitia a nečistoty z nepovolených látok. Bolo preto potrebné stanoviť osobitné požiadavky, ktorými sa zabezpečí, že materiály a predmety vyrábané z recyklovaných plastov a určené na styk s potravinami spĺňajú požiadavky čl. 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a teda, že bude zaručená ich bezpečnosť. Z tohto dôvodu sú v rámci tohto nariadenia ustanovené určité kritériá, ktorými sa zaručuje bezpečnosť recyklovaných materiálov a predmetov. V prvom rade je to proces recyklácie, ktorý musí spĺňať podmienky povolenia (napr. charakterizovaná a kontrolovaná kvalita plastového vstupu, kvalita recyklovaných plastov, podmienky použitia

recyklovaných plastov atď.), a ktorý sa musí riadiť systémom zabezpečenia kvality, ktorý je zárukou, že recyklovaný plast spĺňa požiadavky stanovené v povolení. Rozdiely medzi vnútroštátnymi zákonmi môžu brániť voľnému pohybu týchto materiálov a predmetov, a vytvárať tak podmienky nerovnej a nespravodlivej súťaže a preto sa povoľovacie konanie zaviedlo na úrovni Spoločenstva, v súlade s čl. 9 až 12 nariadenia (ES) č. 1935/2004. Zároveň hodnotenie bezpečnosti procesu recyklácie vykonáva EFSA, ktorý vydal podrobné usmernenie týkajúce sa podania žiadosti s cieľom informovať uchádzačov o tom, aké údaje je potrebné poskytnúť na účely hodnotenia bezpečnosti. V záujme zabezpečenia účinnosti kontroly a bezpečnosti bude verejne prístupný register povolených procesov recyklácie, zároveň bude sprístupnený register recyklačných alebo výrobných závodov v Spoločenstve ale aj v tretích krajinách. Členské štáty sú povinné vykonávať úradné kontroly recyklačných závodov, pričom technika kontroly by mala zahŕňať audit ako najúčinnější nástroj zabezpečenia bezpečnosti recyklovaných materiálov a predmetov.

Na trh sa teda môžu uviesť iba recyklované plastové materiály a predmety, ktoré pochádzajú výlučne z procesov recyklácie, ktoré budú povolené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, pričom ich musí sprevádzať písomné vyhlásenie obsahujúce informácie uvedené v prílohe I. tohto nariadenia.

Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2009 o aktívnych a inteligentných materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami, definuje tieto typy materiálov a predmetov a požiadavky na ich umiestnenie na trh, podmienky ich používania, označovanie a náležitosti vyhlásenia o zhode a podpornej dokumentácie.

Funkciou **aktívnych materiálov a predmetov** je predĺžiť životnosť alebo zachovať či vylepšiť stav balených potravín. Sú zámerne navrhnuté tak, aby obsahovali zložky, ktoré by uvoľňovali alebo absorbovali látky do alebo z balených potravín alebo prostredia obklopujúceho potraviny. Príkladmi aktívneho balenia sú napr.: odstránenie kyslíka, regulácia vlhkosti, uvoľňovanie konzervačných látok, absorpcia nežiadúcich pachov a pohlcovanie alebo odrážanie určitých vlnových dĺžiek spektra.

- **absorpcia kyslíka** - z komerčného hľadiska je to najdôležitejší typ aktívneho balenia. Zámerom je eliminácia kyslíka, ktorý môže prechádzať z vonkajšieho prostredia (vplyvom priepustnosti obalového materiálu resp. netesnosti uzáverov) resp. ktorý môže byť súčasťou vzduchu obsiahnutého v balenej potravine. Kyslík

spôsobuje nasledujúce nežiadúce zmeny : zmena farby, nutričné straty, urýchlenie mikrobiálneho rastu, tvorba nežiadúcich pachutí atď.

- **regulácia vlhkosti** - aplikácia fólie, ktorá absorbuje vodu (podložky pod mäso obsahujúce polyakrylátové soli, celulóзовé vlákna). Vlhkosť sa stabilizuje aj napr. propylén glykolom a sacharidom, ktoré sa umiestňujú medzi dve plastové fólie.
- **absorpcia nežiadúcich chutí a vôní** – príkladom môže byť odstraňovanie amínov, ktoré vznikajú štiepením bielkovín rybacej svaloviny. K balenej potravine sa pridávajú vrecká obsahujúce soľ Fe a organickú kyselinu, účinkom ktorých sa amíny oxidujú a sú absorbované polymérom.
- **absorpcia/odrážanie určitých vlnových dĺžok** - svetlo a kyslík spôsobujú fotooxidáciu potravín citlivých na svetlo (žltnutie tukových výrobkov, zelenanie mäsových výrobkov). K potravinám sa aplikuje vrecko s látkou (chlorofyl, riboflavin) zabudovanou do polymérnych fólií, ktorá absorbuje svetlo.
- **ďalšie typy aktívneho balenia** : uvoľňovanie antioxidantov, obalové systémy ochladzujúce výrobok/vytvárajúce teplo, fólie vyrovnávajúce teplotu, fólie zamedzujúce prilepovaniu alebo zahmlievaniu atď.

Funkciou **inteligentných materiálov a predmetov** je sledovanie/monitorovanie stavu potravín alebo prostredia, ktoré obklopuje potraviny za účelom získania informácií o kvalite balených potravín počas transportu a skladovania. Príkladmi inteligentného balenia sú napr. : indikátory teploty, indikátory zloženia vnútornej atmosféry, indikátory čerstvosti.

- **indikátory teploty** – sú to značky umiestnené na vonkajšom povrchu obalu vizuálne schopné indikovať teplotu, ktorej bol výrobok vystavený. Indikátory využívajú : mechanické, chemické a enzymatické nezvratné zmeny. Zistená výška teploty sa prevedie do viditeľnej formy: mechanickou deformáciou, zmenou farby alebo pohybom farebného poľa. Tieto indikátory môžu byť rozdelené na indikátory, ktoré indikujú dosiahnutie kritickej teploty a indikátory celkového tepelného účinku. Využitie : balenie hotových jedál, mäsových alebo mliekárenských výrobkov.
- **indikátory atmosféry** – môžeme ich rozdeliť na indikátory kyslíka (indikátory neporušenosti obalu), indikátory oxidu uhličitého (indikátory mikrobiálnej stability) a indikátory vlhkosti. Princípom použitia indikátorov atmosféry sú oxidačno-redukčné zmeny citlivých farieb (metylénová modrá) v dôsledku

chemickej alebo enzymatickej reakcie alebo zmenou farby pigmentov v dôsledku posunu pH. K baleným potravinám, na vnútornej ploche obalu sa umiestňujú štítky s vyznačenou plochou alebo sa vkladajú tablety v transparentnom vrecku. Ich farba sa mení v závislosti od zloženia okolitého prostredia a odčíta sa cez transparentný obalový materiál.

- **indikátory čerstvosti** – princípom je detekcia prchavých metabolitov (amíny, amoniak, oxid uhličitý, diacetyl), ktoré sa uvoľňujú počas starnutia balených potravín (napr. indikátor na monitorovanie balených rýb - zmena farby indikátora upozorní na uvoľňovanie prchavých amínov).

Obr. 1 Príklady aktívnych a inteligentných obalových materiálov

- a) vložené vrecko s obsahom konzervačnej látky, b) inteligentný obalový materiál, ktorý informuje spotrebiteľa o poškodení obalu, c) nálepka, ktorá zmenou farby upozorňuje na nedodržanie chladiaceho reťazca

Aktívne materiály a predmety nesmú spôsobovať také zmeny, ktoré by mohli byť zavádzajúce pre spotrebiteľov (napr. kazenie potravín), inteligentné materiály a predmety nesmú poskytovať informácie o stave potravín, ktoré by mohli byť zavádzajúce pre spotrebiteľov. Zároveň by mali byť zodpovedajúco označené, tak aby spotrebiteľ mohol identifikovať nejudlé časti.

V aktívnych a inteligentných zložkách (samostatné látky alebo kombinácie jednotlivých látok, ktoré spôsobujú aktívnu a/alebo inteligentnú funkciu materiálu alebo predmetu) sa môžu používať iba látky uvedené v zozname povolených látok. Z dôvodu

zabezpečenia vysokého stupňa ochrany zdravia spotrebiteľov, posudzuje látky alebo kombinácie látok, ktoré tvoria dané zložky EFSA, ktorý zároveň vydal usmernenie na predkladanie platných žiadostí v súlade s čl. 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1935/2004.

3.4.2.2. Legislatívne požiadavky na niektoré typy zlúčenín

Nariadenie Komisie (ES) 1895/2005 o obmedzení používania určitých epoxy derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami stanovuje špecifické migračné limity pre BADGE (2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán bis(2,3-epoxypropyl)éter a niektoré jeho deriváty (BADGE.H₂O, BADGE.2H₂O, BADGE.HCl, BADGE.2HCl, BADGE.H₂O.HCl), pričom používanie BFDGE (bis(hydroxyfenyl metán bis(2,3-epoxypropyl)étery) a NOGE (étery novolac glycidyl) je zakázané v materiáloch a predmetoch vyrobených z akéhokoľvek typu plastov, potiahnutých povrchovými nátermi a v lepidlách, avšak tento zákaz sa neuplatňuje na kontajnery alebo skladovacie cisterny s kapacitou vyššou ako 10 000 l alebo na potrubia k nim patriace alebo s nimi spojené, u ktorých vzhľadom na vysoký pomer medzi objemom a plochou týchto nádob a na opakované používanie počas ich dlhodobej životnosti len pri teplote okolia, pri ktorom dochádza k znižujúcej migrácii, nebolo potrebné určiť migračný limit.

Smernice 78/142/EES, 80/766/EES a smernica 81/432 EES sa týkajú materiálov a predmetov, ktoré obsahujú monoméry vinylchloridu a sú určené na styk s potravinami a ustanovujú analytickú metódu na úradnú kontrolu množstva monoméru vinylchloridu a v materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a vinylchloridu uvoľňovaného z materiálov a predmetov do potraviny.

Smernica 93/11/EES týkajúca sa N-nitrozoamínov a N-nitrozovateľných látok uvoľnených z cumlíkov a sosáčikov vyrobených z elastomérov alebo gummy ustanovuje, že N-nitrozamíny a látky, ktoré majú schopnosť konvertovať na N-nitrozamíny tzv. nitrozujúce látky nesmú byť kvantifikované v slinnom testovacom roztoku. Toto opatrenie bolo prijaté z toho dôvodu, že bolo preukázané, že cumlíky na detské fľaše a cumlíky vyrobené z elastomérov alebo gummy môžu uvoľňovať tieto látky, a ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí pre svoju toxicitu.

4. Riziká vyplývajúce z používania materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a ich charakteristika

4.1. Plastové materiály a predmety

Plasty sú v súčasnej dobe najviac používané materiály na balenie potravín, výrobu rôznych nádob a kuchynského náradia, ktoré sa používajú v potravinárskom priemysle ale aj v domácnostiach. Podľa odhadov je 75 – 80 % potravín balených do najrôznejších polymérnych materiálov (LDPE, HDPE, PP, PVC, PA, PS, PET atď.).

Plasty sú organické makromolekulárne zlúčeniny získané polymerizáciou, polykondenzáciou, polyadíciou alebo inými podobnými procesmi z molekúl s nižšou molekulovou hmotnosťou alebo chemickou premenou prírodných makromolekúl.

Plasty môžu byť potenciálnym zdrojom uvoľňovania chemických zlúčenín do potravín, i keď obvykle nehrozí akútna otrava s fatálnymi dôsledkami. Plasty však môžu spôsobovať chronické efekty ako výsledok opakovaného požitia veľkého počtu malých dávok, pričom žiadna z nich sama o sebe neznamená akútne nebezpečenstvo, ale v dlhom časovom intervale majú kumulatívny toxický účinok. Riziko pre ľudské zdravie predstavujú látky s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré nie sú v molekule polymérov priamo viazané a môžu z nich do potravín migrovať.

Riziko kontaminácie látok z plastových materiálov a predmetov je závislé od materiálového zloženia, vzhľadom na to, že každý typ plastu môže uvoľňovať iný typ látky. Kým u niektorých typov plastov je sledovanie určitej látky presne špecifikované (PC – bisfenol A, nylon – primárne aromatické amíny, melamín – formaldehyd, melamín, PVC – vinylchlorid) pri niektorých typoch plastov (napr. PP, PE) je potrebné poznať materiálové zloženie a laboratórnym vyšetrením stanoviť koncentráciu látky, ktorá bola na výrobu použitá, a pre ktorú platí SML. Toto testovanie je náročné vzhľadom na širokú škálu látok povolených na výrobu. Jednou z možností, ktorú európska legislatíva povoľuje používať pre účely kontroly zhody materiálov a predmetov z plastov s platnou legislatívou, je teoretický odhad špecifickej migrácie látok (ŠML) pomocou **matematického difúzneho modelu**. Použitie matematického modelu pre teoretický odhad ŠML z plastov je založený na vedeckom základe, že migrácia látok z plastov do potravín alebo potravinových simulátorov je predvídateľný fyzikálny proces a prenos látok sa riadi zákonmi difúzie.

Tabuľka 2 Výhody a nevýhody matematického difúzneho modelu

	Matematický model	Experimentálne stanovenie
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> ➤ rýchlosť odhadu (10-15 minút) ➤ takmer žiadne náklady 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ presnosť výsledkov
Nevýhody	<ul style="list-style-type: none"> ➤ nadhodnotenie skutočnej migrácie látok ➤ náročnosť na vstupné údaje 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ trvanie skúšok (minimálne 10-14 dní) ➤ vysoké náklady ➤ náročnosť na vhodné a dostatočné technické vybavenie laboratória ➤ nedostupnosť vhodných skúšobných metód ➤ nestabilita migrujúcich látok

Matematický difúzny model umožňuje dva typy odhadu migrácie:

- priamy odhad migrácie
- odhad maximálnej počiatočnej koncentrácie (MIC) - tzv. odhad „inverznej“ migrácie.

Cieľom odhadu MIC je zistiť najvyššiu koncentráciu migrujúcej látky, ktorá môže byť použitá pri výrobe polyméru, aby v dôsledku migrácie nebola jej koncentrácia v potravině/ potravinovom simulátore vyššia ako hodnota legislatívneho špecifického migračného limitu (SML).

Využitie matematického modelu orgánmi potravinovej inšpekcie môže slúžiť ako nástroj na kontrolu zhody FCM s príslušnou legislatívou priamo u ich výrobcov na základe údajov z dokumentácie.

4.1.1. Niektoré látky migrujúce z plastov a ich toxicita

Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propán, CAS : 80-05-7) je chemická látka povolená na výrobu plastových materiálov a predmetov. Použitie bisfenolu A je primárne ako monomér pri výrobe polykarbonátových materiálov a predmetov (dojčenské fľaše, veľkokapacitné fľaše, nádoby na skladovanie, nádoby do mikrovlnnej rúry atď.) a sekundárne ako prekursor alebo štartovacia látka na výrobu určitých epoxidových živíc a epoxifenolových živíc používaných na povrchovú úpravu materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (konzervy, twist off uzávery, nádrže na vodu, sudy na víno atď.). Špecifický migračný limit pre bisfenol A je 0,6 ppm, pričom prijateľná denná dávka (TDI) bola na základe toxikologických štúdií stanovená nasledovne: TDI = 0.05 mg/kg bw/deň a zároveň EFSA skonštatoval, že príjem bisfenolu A u dojčiat a malých detí je pod úrovňou

TDI, avšak používanie bisfenolu A je ešte stále otvorená záležitosť. V rokoch 2008 – 2010 bolo laboratórne vyšetrených v NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami 54 dojčenských fliaš (rôzneho pôvodu) pričom SML 0,06 mg/kg potravinového simulátora nebol presiahnutý v 3 % kys. octovej ani v 50 % etanole.

a)

b)

Obr. 2a) štruktúrny vzorec bisfenolu A, 2b) polykarbonátové dojčenské fl'aše

Estery kyseliny ftalovej - benzyl butyl ester, dibutyl ester, diestery s primárnymi, saturovanými C₈ až C₁₀ rozvetvenými alkoholmi, viac ako 60 % C₉, kyselina ftalová, diestery s primárnymi, saturovanými C₉ až C₁₁ alkoholmi, viac ako 90 % C₁₀ boli výrazne obmedzené pre použitie v materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, pričom každá z týchto látok sa môže používať iba ako plastifikátor v materiáloch a predmetoch na opakované použitie, ktoré prichádzajú do styku s netukovými potravinami so SML presne definovanými na základe toxikologických štúdií a technické podporné činidlá v koncentráciách do 0,1 % v konečnom výrobku.

Epoxidovaný sójový olej (ESBO) - sa používa ako plastifikátor v tesniacich krúžkov z PVC, ktoré sú súčasťou twist-off uzáverov určených na uzatváranie sklenených pohárov s rôznymi typmi potravín. Špecifický migračný limit 300 mg/kg bol stanovený na základe TDI = 1 mg/kg bw/deň avšak laboratórne rozbory potvrdili koncentráciu ESBO v tukových potravinách (omáčky, zelenina a ryby v oleji), ktorá dosahovala hodnotu až 1 150 mg/kg. Vzhľadom na to, že pri takýchto hodnotách môže byť TDI u spotrebiteľov presiahnutá bol SML znížený na 60 mg/kg. Ak ide o tesniace krúžky z PVC použité na uzatváranie sklenených pohárov obsahujúcich potraviny na počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu alebo potravín spracovaných na báze obilnín pre dojčatá a malé deti je tento limit znížený na 30 mg/kg.

Azodikarboxamid versuz semikarbazid - azodikarboxamid sa používal ako nadúvacie

čínidlo pri výrobe PVC tesnení, ktoré sa taktiež používajú v twist-off uzáveroch. V 2004 bol zistený obsah semikarbazidu v potravinárskych výrobkoch (detská výživa, džemy a zaváraniny, med, sterilizovaná zelenina, majonéza, horčica, kečupy) v množstve až 25 mg/kg potraviny. Semikarbazid patrí medzi potenciálne karcinogény, pričom ako primárny zdroj tejto látky je azodikarboxamid, ktorého používanie bolo pozastavené.

Obr. 3 Zmena sfarbenia PVC tesnení vplyvom niektorých typov potravín

Formaldehyd a melamín (triamíno-triazín $C_3N_6H_6$), sú látky, ktoré sa používajú na výrobu tzv. melamínových kuchynských pomôcok. Z toxikologického hľadiska je významnejší formaldehyd, pre ktorý je definovaný SML 15 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora a pre melamín je SML 30 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora.

Formaldehyd bol klasifikovaný ako karcinogén, ktorý môže poškodzovať centrálnu nervovú sústavu, pričom v tele sa premieňa na kyselinu mravčiu, ktorá zvyšuje kyslosť krvi.

Melamín je sám o sebe v malých dávkach netoxický, avšak v kombinácii s kyselinou kyanurovou môže viesť k vzniku ľadvinových kameňov, pretože sa tvorí nerozpustný melamín-kyanurát.

Primárne aromatické amíny je skupina až 22 derivátov, ktoré sa môžu uvoľňovať z azofarbív, ktoré sa používajú pri výrobe nylonových kuchynských pomôcok. Vzhľadom na ich karcinogenitu sa amíny nesmú uvoľňovať z FCM v zistiteľnom množstve (DL = 0,01 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora).

a)

b)

Obr. 4a) štruktúrny vzorec melamínu, 4b) melamínové kuchynské pomôcky

Obr. 5 Nylonové (polyamidové) kuchynské pomôcky

Vinylchlorid

Je to látka povolená na výrobu plastových materiálov a predmetov pričom sú ustanovené 2 typy limitov. Jednak najvyššie prípustné množstvo zvyšku látky v materiáloch a predmetoch z plastov (QM=1 mg/kg vo finálnom produkte) a špecifický migračný limit látky v potravine alebo v potravinovom simulátore SML=ND (DL=0,01 mg/kg).

4.2. Papier, kartón a lepenka

Papier, kartón a lepenka sú materiály, ktoré sa v prevažnej miere používajú ako sekundárny obalový materiál, ako primárny obalový materiál sa používajú na balenie suchých potravinárskych výrobkov. Kontaminácia potravín môže pochádzať zo základnej suroviny (prírodné celulózoové vlákna resp. regenerované vlákna z výroby a spracovania zberového papiera a lepenky) ale aj z papierenských chemických prostriedkov, ktorými sú : plnivá, zrážiacie, fixačné a retenčné prostriedky, dispergačné, flotačné a odpeňovacie prostriedky, konzervačné a opticky zjasňujúce prostriedky atď.

Vo finálnom výrobku je potrebné sledovať obsah formaldehydu, fenolov, primárnych aromatických amínov, obsah ťažkých kovov (Cd, Pb, Cr, As, Hg), esterov kys. ftalovej, polycyklických aromatických amínov, benzo(a)pyrénu atď.

V roku 2007 až 2009 sa opakovane vyskytli problémy s migráciou izopropyltioxiantónu (ITX), ktorý bol stanovený v sušenej dojčenskej výžive a 4-metylbenzofenónu (4-MBP) a benzofenónu (BP), ktoré boli nájdené v suchých potravinárskych výrobkoch (obilniny, müsli) v množstve 100 – 500 ppm. Tieto látky migrovali do potravín z tlačiarenských farieb, ktoré sa používajú pri potlačí kartónových a papierových obalových materiálov určených hlavne na nepriamy styk s potravinami ako vrchný sekundárny obalový materiál, ktorý neprichádza priamo do kontaktu s balenou potravinou. Benzofenón a 4-metylbenzofenón sa používajú ako iniciátory pri UV potlačí papierových a kartónových obalových materiálov. Vzhľadom na ich prechavosť môžu migrovať do potravín aj cez primárny obalový materiál (PP alebo PE fólia). V súvislosti s touto problematikou EFSA posúdil resp. prehodnotil riziko pre tieto látky, pričom v stanoviskách bolo konštatované, že obsah týchto látok v potravinách nepresahuje prijateľnú dennú dávku ani pre najrizikovejšiu skupinu obyvateľstva – malé deti.

V roku 2009 sa v NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami vykonal cieleň monitoring výskytu a migrácie benzofenónu z papierových a kartónových obalových materiálov do potravín. Celkovo bolo laboratórne vyšetrených 26 vzoriek :

- 13 potravinárskych výrobkov
- 13 papierových obalových materiálov, v ktorých boli potraviny balené

pričom obsah benzofenónu v potravinách bol nedetekovateľný a obsah benzofenónu v papierových obalových materiálov bol v rozsahu 0,26 – 0,69 mg/kg.

V roku 2010 bol tento monitoring rozšírený aj o ďalšie fotoiniciátory : ITX, BP, 4-MBP, 4-HBP. Tento monitoring je realizovaný na vzorkách 26 potravinárskych výrobkov pričom je v štádiu laboratórneho testovania.

Ďalším problémom, ktorý sa objavuje je prítomnosť minerálnych olejov v kartónových obalových materiálov vyrobených zo zbernej suroviny.

4.3. Kovy a ich zlatiny

Kovy a zliatiny sú používané na výrobu strojného zariadenia v potravinárskom priemysle, nádob a kuchynského riadu a kuchynských pomôcok ale tiež baliacich fólií pre potravinárske účely. Zlatiny kovov sú zložené z dvoch alebo viacerých kovových prvkov. Potraviny môžu byť kontaminované kovovými iónmi, v prípade ak nie sú výrobky z kovov a zliatin pokryté zdravotne bezpečnou povrchovou úpravou (lak, plast, atď.). Z kovov a zliatin sa môžu uvoľňovať tieto komponenty : Ag, Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Sn, Ti, V, Zn a nečistoty : As, Ba, Be, Cd, Hg, Li, Pb, Sb, Tl.

4.4. Guma a elastoméry

Guma je z vulkanizovaná kaučuková zmes alebo z vulkanizovaný prírodný alebo syntetický kaučuk. Prírodný kaučuk sa získava z latexu kaučukovníkov (napr. Hevea Brasiliensis), pričom základnou zložkou je cis-1,4-polyizoprén. Syntetický kaučuk sa vyrába polymerizáciou a polykondenzáciou za použitia monomérov (1,3-butadién, styrén, divinylbenzén, akrylonitril, akryláty a metakryláty atď.) a ďalších organických nízkomolekulárnych látok.

Elastoméry sú spektrum elastických polymérov alebo polymérov s kaučukovým správaním napr. silikóny.

Guma a elastoméry sú materiály, z ktorých sa vyrábajú tesnenia pre strojné zariadenia v potravinárskom priemysle, pre kuchynské spotrebiče, potravinárske hadice, zásobné vaky atď. Významné z hľadiska zdravotnej bezpečnosti je použitie týchto materiálov na výrobu cumlíkov a hryzátok pre dojčatá a malé deti.

Nebezpečenstvo kontaminácie je podobné ako u plastov, tzn. zvyškovými monomérmi (1,3-butadién, styrén, divinylbenzén, akrylonitril, akryláty a metakryláty atď.), organickými nízkomolekulárnymi látkami a zvyškami vulkanizačných činidiel (primárne aromatické amíny, N-nitrozamíny, N-nitrozovateľné látky, sírne zlúčeniny, bárium atď.).

4.5. Regenerovaná celulóza (celofán)

Celofán je film z regenerovanej celulózy, ktorá bola z prírodnej celulózy (polysacharid rastlinných bunkových stien) chemicky premenená za použitia rozpúšťadiel (hydroxid tetraaminmednatý, sirouhlík) na rozpustnú formu a tento roztok spracovaný na fóliu.

Regenerovaná celulóza sa chemickým zložením nelíši od celulózy prírodnej, ale jej polymeračný stupeň a molekulárna stavba sú iné.

K regenerovanej celulóze sa počas výroby filmu pridávajú ďalšie látky : zmäkčovadlá, polyméry a pod., ktoré môžu byť zdrojom kontaminácie potravín. Vo finálnom výrobku sa zisťuje možná migrácia dietylénglykolu, monoetylénglykolu, formaldehydu atď.

4.6. Keramika a iné príbuzné materiály (sklo, smalt, porcelán)

Keramika sa vyrába zo zmesi prírodných anorganických surovín s vysokým obsahom látok ílovitého alebo kremičitanového pôvodu, do ktorých sa pridáva malé množstvo organických látok. Povrchovo sa upravuje glazúrovaním, emailovaním alebo dekorovaním. Uvoľňovanie Cd, Pb súvisí s nedodržaním správneho technologického postupu (nízka teplota vypaľovania) resp. nevhodný pigment. **Kadmium** je dokázaný karcinogén, môže ľahko vstupovať do rôznych enzymatických reakcií namiesto zinku a dochádza k zablokovaniu inzulínového cyklu. Zároveň má kadmium vysoké kumulatívne účinky, ktoré môže pôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Má vplyv na metabolizmus vápnika čo spôsobuje osteoporózu a anémiu a zvyšuje aj riziko srdcových a cievnych ochorení. **Olovo** má taktiež významný toxický účinok. Kumuluje sa v kostiach a spôsobuje poškodenie centrálnej nervovej sústavy.

5. Hodnotenie rizika materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

V súčasnej dobe sa hodnotenie rizika FCM vykonáva podľa usmernenia vydaného EFSA v roku 2001. Veľa inovácií vo vede a technológii (napr. Cramer classes, nanotechnológie, aktívne a inteligentné FCM atď.) si vyžaduje vypracovanie nového usmernenia. Súčasný model hodnotenia expozície z plastových obalových materiálov je založený na predpoklade, že človek spotrebúva po celý svoj život denne 1 kg potravín balených v plastových obaloch s plochou 6 dm², ktorý obsahuje určitú chemickú látku v maximálnej koncentrácii, ktorá je zhodná s jej SML. Tento model sa však nedá v súčasnosti využívať vzhľadom na iné stravovacie zvyklosti obyvateľstva. Napr. dospelý jedinec vypije priemerne 2 l nápojov denne balených v plastových obaloch. Zároveň je potrebné rozlíšiť expozíciu na určité skupiny obyvateľstva napr. dojčatá skonzumujú denne 10 krát viac potravín na kg bw ako dospelý jedinec. Deti od 12 do 36 mesiacov skonzumujú 4 krát viac potravín na kg bw ako dospelý jedinec. Všetky tieto skutočnosti by mali byť po konzultáciách

zapracované do nového usmernenia, ktorého vydanie sa predpokladá koncom roka 2011 resp. začiatkom roka 2012.

6. Skúsenosti s kontrolnými aktivitami na Slovensku

Kontrola nad FCM má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Od roku 2002 bola táto kontrola súčasťou cieľenej úlohy, ktorú pod záštitou MZ SR vyhlasoval ÚVZ, a ktorého realizáciu vykonávali RÚVZ v SR pričom laboratórne sa vzorky vyšetrovali v RÚVZ so sídlom v Pokrade. Od roku 2002 do roku 2005 sa vykonávala táto cieľená úloha nad rôznymi typmi obalových materiálov, ktoré boli odobrané priamo u výrobcov obalových materiálov, v potravinárskom priemysle a v distribučnej sieti. V roku 2005 ku kontrolným aktivitám pribudla aj kontrola keramických výrobkov u výrobcov a v distribučnej sieti.

Tabuľka 3 Prehľad kontrolných aktivít v rokoch 2002 – 2006

Rok	Počet vyšetrených vzoriek	Počet nevyhovujúcich vzoriek	Ukazovatele, v ktorých vzorky nevyhoveli
2002	69	2	plesne, zvyškové rozpúšťadlá
2003	90	2	plesne, CML
2004	58	5	plesne, Al, formaldehyd
2005	43	6	Al, formaldehyd
2006	66	2	plesne, Cd, Pb

Od roku 2007 je kontrola nad FCM vykonávaná v rámci viacročného plánu úradných kontrol vykonávaných v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 882/2004. Rozsah úradných kontrol je cielene zameraný na možné rizikové ukazovatele v závislosti od materiálového zloženia materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a na kontrolu požadovanej dokumentácie. Pri definovaní špecifických kritérií bezpečnosti výrobkov sa vychádza z legislatívnych požiadaviek, frekvencie a rozsahu hlásených nebezpečných výrobkov v systéme RASFF a výsledkov úradných kontrol za predchádzajúce roky a nových vedeckých informácií.

Špecifické kritériá bezpečnosti výrobkov boli v rokoch 2007 až 2010 definované nasledovne : chemické riziko - primárne aromatické amíny, formaldehyd, celkové amíny, fenoly, Cd, Pb, Cr, Ni, Sb, Hg, As, estery kyseliny ftalovej (DBP, BBP, DEHP, DIDP, DINP), DEHA (bis(2-etylhexyl)adipát), oktén, acetaldehyd, prchavé látky, BADGE, BFDGE, glykoly (mono- a di- etylén glykol), styrén, kaprolaktam, vinylacetát, zvyškové rozpúšťadlá, mikrobiologické riziko - koliformné baktérie, plesne, kvasinky, riziko ovplyvnenia sensorických vlastností – pach, chuť, zákal.

Tabuľka 4 Prehľad úradných kontrol nad FCM v rokoch 2007 – 2009

Rok	Počet vyšetrených vzoriek	Počet nevyhovujúcich vzoriek	Ukazovatele, v ktorých vzorky nevyhoveli
2007	267	17	Cd, Pb, formaldehyd, primárne aromatické amíny
2008	252	9	plesne, Cd, Pb, formaldehyd, primárne aromatické amíny
2009	112	6	formaldehyd, primárne aromatické amíny

Ako najproblematickejšie sa ukazujú melamínové a kuchynské pomôcky, z ktorých dochádza k migrácii formaldehydu a primárnych aromatických amínov a sklenené poháre s potlačou zasahujúcou do ústneho okraja, z ktorých dochádza k uvoľneniu Cd a Pb. Prehľad niektorých výrobkov, ktoré boli stiahnuté z trhu a hlásené v RASFF sú v prílohe. Okrem laboratórneho vyšetrenia vzoriek vykonáva RÚVZ v Poprade aj školiacu a konzultačnú činnosť pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a orgány kontroly v oblasti FCM. Viac informácií o úradných kontrolách nad FCM sú na www.ruvzpp.sk.

7. Závěry a odporúčania

Za posledné 2 – 3 roky sa v Európe vyskytlo niekoľko tzv. „obalových kríz“. V prvom prípade išlo o migráciu fotoinicátorov (ITX – izopropyltioantón, BP - benzofenón a 4-MPB - 4-metylbenzofenón) z kartónových obalových materiálov do potravín. Tieto skutočnosti mali veľký ekonomický dopad – milióny potravín bolo stiahnutých z obehu a bolo potrebné vypracovať hodnotenie rizika EFSA. V súčasnosti sa ešte stále rieši problematika týkajúca sa bisfenolu A migrujúceho z PC dojčenských fliaš a súvisiacim tlakom zakázať používanie tejto látky. Zároveň narastajúci počet hlásení v RASFF a široká neharmonizovaná oblasť obalových materiálov a výrobkov určených na styk s potravinami vedie európske inštitúcie k masívnej činnosti v tejto oblasti (zriadenie pracovných skupín pre bisfenol A a ESCO pracovnej skupiny pre neplastové obalové materiály v rámci EFSA, vytvorenie pracovnej skupiny na ochranu zdravia spotrebiteľov pri Rade Európy, vytvorenie pracovných skupín v rámci Európskeho referenčného laboratória v Ispre, organizovanie medzilaboratórných porovnávacích testov a auditov FVO zamerané na výkon úradných kontrol v tejto oblasti a spolupráca s WHO, do ktorých sa naše pracovisko aktívne zapája). V tejto súvislosti sa vyvíja zvýšený tlak aj na činnosť nášho NRL v súvislosti so zavádzaním nových analytických

metód v súlade s aktuálnym trendom a hodnotením rizika dopadov migrujúcich látok na ľudské zdravie.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že v tejto problematike je potrebné zamerať v prvom rade pozornosť na prípravu európskych legislatívnych predpisov v širokej neharmonizovanej oblasti FCM. V ďalšom rade je potrebné zavádzať nové analytické metódy ako nástroj kontroly bezpečnosti materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Keďže na trhu existuje veľa druhov a typov FCM možno by bolo efektívnejšie vykonávať úradné kontroly nad určitými špecifickými komoditami koordinovane v rámci EÚ. V neposlednom rade, na výrobu FCM sa používajú tisícky zlúčenín, pričom pre väčšinu neexistujú údaje o migrácii resp. o možných reakčných produktoch. Hoci každý členský štát vykonáva určité výskumné aktivity v tejto oblasti, bolo by prínosom zamerať sa v budúcnosti viac na túto problematiku vo svetle vypracovania rôznych projektov s cieľom definovať problematické zlúčeniny a posúdiť dopad migrácie týchto látok na zdravie ľudí.

8. Literatúra

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS.
2. Nariadenie Komisie (ES) 1895/2005 z 18. novembra o obmedzení používania určitých epoxy derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.
4. Nariadenie Komisie (ES) č. 372/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami.
5. Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2008 z 24. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 372/2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami.
6. Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2008 o recyklovaných materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006.
7. Smernica 2002/72/ES z 6. augusta 2002 týkajúca sa plastických materiálov a predmetov určených na styk s potravinami; (nahradza smernicu 90/128 EEC a jej doplnky).
8. Smernica Komisie 2004/1/ES zo 6. januára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES týkajúca sa pozastavenia používania azodikarboxamidu ako nadúvadla.
9. Smernica Komisie 2004/19/ES z 1. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
10. Smernica Komisie 2005/79/ES z 18. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES týkajúca sa plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.
11. Smernica Komisie 2007/19/ES z 30. marca 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, a smernica Rady 85/572/EHS ustanovujúca zoznam simulátorov, ktoré sa použijú pri testovaní migrácie komponentov plastových materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
12. Smernica Komisie 2008/39/ES zo 6. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

13. Nariadenia Komisie (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa dopĺňa smernica 2002/72/ES týkajúca sa plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.
14. Smernica 84/500/EES z 15. októbra 1984 ohľadne aproximácie zákonov členských štátov týkajúcich sa keramických predmetov určených na styk s potravinami.
15. Smernica Komisie 2005/31/ES z 29. apríla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/5000/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie zhody a kritériá používania analytických metód pre keramické výrobky určené na styk s potravinami.
16. Smernica 93/10/EES z 15. marca 1993 týkajúca sa materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy určených na styk s potravinami.
17. Smernica Komise 2007/42/ES z 29. júna 2007 o materiáloch a predmetoch vyrobených z celofánu a určených pro styk s potravinami.
18. Smernica 78/142/EES z 30. januára 1978 ohľadne aproximácie zákonov členských štátov týkajúcich sa materiálov a predmetov, ktoré obsahujú monomérrny vinylchlorid a sú určené na styk s potravinami.
19. Smernica 80/766/EES z 8. júla 1980, ktorá ustanovuje analytickú metódu na úradnú kontrolu množstva monomérrneho vinylchloridu v materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.
20. Smernica 81/432 EES z 29. apríla 1981, ktorá ustanovuje analytickú metódu na úradnú kontrolu vinylchloridu uvoľňovaného z materiálov a predmetov do potraviny.
21. Smernica 93/11/EES z 15. marca 1993 týkajúca sa N-nitrózoamínov a N-nitrózovateľných látok uvoľnených z cumlíkov a sosáčikov vyrobených z elastomérov alebo gumy.
22. Smernica 82/711/EES z 18. októbra 1982 (a jej doplnky 93/8/EEC a 97/48/EEC), ktorá ustanovuje základné pravidlá nutné pre migračné skúšky zložiek plastických materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.
23. Smernica 85/572/EES z 19. decembra 1985, ktorá ustanovuje zoznam simulátorov používaných pri migračných skúškach zložiek plastických materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.
24. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.
25. Opinion of the Scientific panel on Food Additives, Flavourings, Processing and materials in Contact with Food on a request from the Commission related to 2,2-bis(4-hydrxyphenyl)propane adopted on 29 November 2006.

26. EFSA : Scientific opinion – toxicological evaluation of benzophenone – Scientific Opinion of the Panel on food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids (CEF), adopted on 14 May 2009.
27. EFSA Statement on the presence of 4-methylbenzophenone found in breakfast cereals issued on 4 March 2009.
28. The use of diffusion modelling to predict migration, CRL-FCM, JRC, Ispra, 2006.
29. B. Faust: Migration modeling by plastic – industry chain, Nemecko, 2006.
30. R. Brandsch, P. Mercea: Interaction between packaging and food – migration modelling, FABES Farschung-GmbH, Nemecko, 2006.
31. B. Roduit and col.: Simulation of release of additives from mono- and multilayer packaging, AKTS AG, Švajčiarsko, 2006.
32. J.H. Petersen: Use of modelling for enforcement: the Danish experience, Danish institute for food and veterinary research, Dánsko, 2006.
33. R. Brandsch, P. Mercea: Use of migration modelling for compliance purpose – experience as third party lab, FABES Farschung-GmbH, Nemecko, 2006.
34. Guidelines on testing conditions for articles in contact with foodstuffs, A CRL-NRL-FCM Publication 1st Edition, 2009.
35. R. Franz, C. Simoneau : Final report (synthetic version), EU Project QLK+-CT2002-2390 „Foodmigrosure“.
36. J. Mleziva, J. Šňupánek : Polymery - výroba, štruktúra, vlastnosti a použití, Praha 2000, Sobotáles.
37. A. Marcinčin, I. Hudec, J. Majling : Technológia materiálov, STU v Bratislave 2002.
38. J. Prousek : Rizikové vlasnosti látok, STU v Bratislave 2005.

9. Zoznam skratiek

FCM – materiály a predmety určené na styk s potravinami (food contact materials)

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

CML – celkový migračný limit

SML – špecifický migračný limit

ESBO - epoxidovaný sójový olej

TDI – prijateľná denná dávka

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

PP - polypropylén

PVC – polyvinylchlorid

PA - polykarbonát

PS - polystyrén

PET – polyetyléntereftalát

NRL – národné referenčné laboratórium

ITX – izopropyltioantón

BP – benzofenón

4-MBP - 4-metylbenzofenón

4-HBP – 4-hydroxybenzofenón

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva SR

ÚVZ – Úrad verejného zdravotníctva

RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva

10. Príloha - Prehľad niektorých nebezpečných výrobkov zachytených na trhu v SR

